

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat farming

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

צורכי מחקר ופערים בפתרונות

תקציר מדיניות של Sm@RT

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies, Ann McLaren
(SRUC)

Lise Grøva, Anne de Boer (NIBIO)
Brid McClearn, Tim Keady (Teagasc)
Laurence Depuille, Jean-Marc Gautier
(Idele)

Valeria Giovanetti, Marco Acciario
(AGRIIS)

Ilan Halachmi, Assaf Godo (ARO)
Fiona Kenyon (MRI)

Renata Klein (UNIDEB)
Peep Piirsalu (EULS)

Irene Llach-Martinez (INRAe)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.net
work

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 10100471.

Sm@ll Ruminant Technologies

הקדמה

מבוא כללי על הפרויקט

Sm@RT (טכנולוגיות מעלי גירה קטנים - חקלאות בעלי חיים מדויקים וטכנולוגיות דיגיטליות למעלי גירה קטנים) היא רשת אירופאית לשיתוף ניסיון של טכנולוגיות חדשות עבור כבשים ועזים.

הוא מפגיש רשת של חוקרים, חקלאים ויועצים כדי לשפר את המודעות לכלים חדשניים, ולהדגים את הפוטנציאל שלהם ואת ההחזר האפשרי על ההשקעה.

Sm@RT כללה 11 שותפים ב-8 מדינות, והיא מתמקדת במשקי עזים לחלב, כבשים לחלב וכבשים לבשר.

Sm@RT טיפחה חילופי טכנולוגיות בין חקלאים במהלך ימי הדגמה חקלאיים במשקים חדשניים ובמשקי ניסוי.

Sm@RT יצרה משאבים לחקלאים בנוגע לטכנולוגיות זמינות, כדי להתקדם בתהליך הדיגיטציה שלהם כדי לענות על הצרכים והיעדים שלהם.

קווים מנחים, ניתוח עלות-תועלת, עדויות חקלאים וסרטונים נוצרו כדי לעודד אימוץ פתרונות לצרכים.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Sm@ll Ruminant Technologies

ממצאים

באופן כללי, ממצאי פרויקט זה מאשרים כי:

- 🐄 למרות שרק ל-15% מהחקלאים יש טכנולוגיות בחוות שלהם, 79% מהם היו רוצים להשתמש בטכנולוגיות כדי לסייע בהאכלה/מרעה, בריאות ורווחה, רבייה, ניהול עדרים/עדר, פיטום ו/או חליבה
- 🐄 סה"כ זוהו 166 צרכים מדורגים והוצעו לחקלאים 60 פתרונות טכנולוגיים חדשניים.
- 🐄 מפגשי הדרכה במשקי ניסוי והדגמות במשקים חדשניים הוכיחו את עצמם כמדיום אידיאלי להעברת ידע מעמית לעמית בנוגע לשימוש בטכנולוגיות.
- 🐄 החסמים העיקריים לקליטה קשורים לעלויות של טכנולוגיות, אבל גם להיעדר אפשרויות הדרכה, ייעוץ לאחר מכירה, אמון בכישוריו של האדם ותאימות בין המכשירים.
- 🐄 שיתוף הידע והניסיון בין חקלאים, חוקרים ובעלי עניין אחרים במדינות שונות הוכיח את עצמו כבעלי ערך רב.
- 🐄 יש מידע רב לגבי עלות הטכנולוגיות, אך המידע מפוזר לעתים קרובות ולא תמיד בפורמט (או שפה) קל להבנה או להתאמה למצב החקלאי של האדם. ניתוחי עלות-תועלת נחוצים לחקלאים כדי להחליט באופן מלא אם להשקיע בטכנולוגיות או לא.

הפרויקט זיהה 4 מסרים מרכזיים, המפותחים בתקצירי מדינות:

1. התמקדות בצרכי המחקר
2. הדגמה מעמית לעמית וצרכי הדרכה לחקלאים
3. חידושים בחוות מעלי גירה קטנות
4. אימוץ והטמעה של טכנולוגיות חדשניות

תקציר מדיניות זה מתמקד במסר מפתח #1 - התמקדות בצרכי המחקר

ההמלצות שזוהו בארבעת תקצירי המדיניות פותחו במהלך חיי הפרויקט על ידי השותפים ובשיתוף פעולה עם **למעלה מ-1350** בעלי עניין במהלך הסדנאות המשתתפות בפרויקט.

הפרויקט ביצע סקר מקוון ראשוני כדי ללכוד את דעות החקלאים, שאסף **מעל 660** תשובות. בסך הכל נערכו **52** סדנאות לאומיות, יחד עם **חמש** סדנאות בין לאומיות, סמינר אחרון אחד וביקור בינלאומי אחד. **יותר מ-635** הערכות של חקלאים בודדים נאספו במהלך **30** מפגשי הכשרה יומי הדגמות חקלאיות בחוות **Digi farms** ובחוות חדשניות.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

המלצה במבט חטוף

- ✓ מתוך למעלה מ-220 צרכים טכנולוגיים, ניתן היה לאתר 77 פתרונות פרטניים, כאשר רק 2 פערים טכנולוגיים נוגעים לחליבה
- ✓ לא כל הפתרונות עדיין זמינים או סבירים למדגדלים של מעלי גירה קטנים
- ✓ יש צורך במחקר נוסף על פיתוח טכנולוגיה לצרכים של מגדלי מעלי גירה קטנים
- ✓ יש צורך בהדרכה נוספת וייעוץ כיצד להשתמש בטכנולוגיות הקיימות.

מה האתגר?

- אין הרבה מחקר על הסתגלות של טכנולוגיות עבור מערכות למעלי גירה קטנים
- המחקר על טכנולוגיות חדשניות התמקד בדרך כלל במינים גדולים יותר בסביבה אינטנסיבית
- כבשים ועזים נתפסות לעתים קרובות כבעלות ערך אינדיבידואלי נמוך יותר מאשר מינים גדולים אחרים
- זה מוביל לתפיסת חוסר הערך של טכנולוגיות עבור כבשים ועזים

מה למדנו מ-Sm@RT?

במסגרת הפרויקט ננקטו הצעדים הבאים לזיהוי הפערים בין הצרכים הטכנולוגיים של החקלאים לבין הטכנולוגיות הקיימות:

- מתוך למעלה מ-220 צרכים, קיימים 77 פתרונות טכנולוגיים פרטניים עבור מגדלי מעלי גירה קטנים
- למרות שיש מעט פערים, לא כל הפתרונות זמינים (אב טיפוס) או סבירים לחקלאים.
- חלק מהצרכים היו קשורים להכשרה וידע (בעיקר עבור כבשים לבשר ועזים חולבות) או היו מחוץ לשליטת החקלאים (במיוחד עבור עזים חולבות).

מה ההמלצות שלנו?

- ✓ יותר השקעה במחקר על טכנולוגיה ספציפית למעלי גירה קטנים, במיוחד בנושא חליבה
- ✓ יש מעט פערי ידע או טכנולוגיות בין הצרכים והפתרונות של החקלאים, אולם עידוד פיתוח לשוק של אבות טיפוס הוא חיוני, כמו גם כדאיות הטכנולוגיה
- ✓ הדרכה וייעוץ בצד העט הם חיוניים, ויש לעודד אותם עוד יותר על ידי מדיניות

